

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368925>

УДК 004.021

АЛГОРИТМ ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАСКРОЙНОЙ КАРТЫ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ МАШИНЫ ЛИСТОВОЙ РЕЗКИ С ЧПУ

А.Ф. Таваева,

К.Т.Н.,

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова»,
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург

Аннотация: В работе предложен алгоритм поиска кратчайшего пути режущего инструмента для раскройной карты с треугольными деталями машины листовой резки с ЧПУ с использованием мультиконтурной резки. В качестве входных данных рассматривается раскройная карта с треугольными заготовками в формате *.dxf. При этом на раскройном листе формируются группы треугольных деталей и внутри каждой группы детали располагаются на листе с использованием совмещенного реза, вырезка каждой группы происходит с использованием одной точкой врезки. Предлагаемый в работе алгоритм заключается в следующем. Раскройная карта представляется в виде плоского графа, где вершинами графа являются точки соприкосновений и пересечений деталей, а ребрами – стороны треугольников. Рассматриваемые в работе графы являются полуэйлеровыми. Для построения эйлерова пути реализован алгоритм, в результате выполнения которого получаем список кортежей с координатами вершин графа. Полученный маршрут будет являться маршрутом резки треугольных деталей из листового материала на машине с ЧПУ. Реализация алгоритма выполнена на языке программирования Python с использованием библиотек NetworkX и Matplotlib.

Ключевые слова: раскройная карта, листовая резка, машина листовой резки с ЧПУ, оптимизация маршрута резки, оптимальный маршрут, мультиконтурная резка

THE SEARCHING ALGORITHM OF SHORTEST CUTTING TOOL PATH FOR NESTING CARDS WITH TRIANGLE PARTS FOR SHEET CUTTING MACHINE WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL

A.F. Tavaeva,

Ph. D.,

JSC «PA «Ural Optical and Mechanical Plant named after Mr. E.S. Yalamov»,
Ural Federal University,
Yekaterinburg

Annotation: The algorithm of shortest cutting tool path search for nesting cards with triangle parts for sheet cutting machine with computer numerical control is proposed in this article. The nesting cards with triangle parts in the *.dxf format is a input data. The groups of triangle parts are formed at the nesting cards. Inside each group the parts are nested by using common cut, the cutting of each group is done by one piercing without air motion of tool. The multi-contour cutting technique is used. The proposed algorithm is as follows. The nesting card is represented as a plane graph. The vertices of a graph are points of intersection parts, the lines of graph – sides of the triangles. Considered in this article graphs is Eulerian graphs. In order to construct the Eulerian path the algorithm is implemented in this article. As a result of the algorithm we obtain the list of tuples with coordinates of graph vertices. Obtained path is cutting path of triangle parts from sheet on the CNC machine. The algorithm implementation is performed by Python with libraries of NetworkX and Matplotlib.

Keywords: nesting cards, sheet cutting, sheet cutting machine with computer numerical control, optimization of cutting path, optimal path, multi-contour cutting

В современных системах автоматизированного проектирования управляющих программ (далее по тексту САПР УП) для машин листовой резки с числовым программным управлением (далее по тексту ЧПУ) возникает известная задача оптимизации маршрута режущего инструмента. Зачастую целью этой задачи является минимизация стоимости и (или) времени процесса резки, связанного с обработкой требуемых контуров деталей из листового материала за счет определения оптимальной последовательности вырезки контуров и выбора необходимых точек для термической врезки в листовую материал с учетом технологических ограничений процесса резки.

Маршрут режущего инструмента считается заданным, если заданы точки врезки; точки выключения инструмента; траектория перемещения инструмента на рабочем ходе между точкой врезки и точкой выключения инструмента; порядок резки (он определяет, в частности, холостые перемещения инструмента между точкой выключения инструмента и следующей точкой врезки) (рис. 1).

Рисунок 1 – Пример схемы резки заготовки с использованием резки «по замкнутому контуру»

Разработкой алгоритмов для маршрутизации занимаются как отечественные, так и зарубежные ученые. Предлагаемые в настоящее время алгоритмы в большинстве основаны на применении стандартной техники резки «по замкнутому контуру». При этом в подавляющей части работ используется дискретизация граничных контуров деталей [1-7]. Можно отметить отдельные публикации, где оптимизационные алгоритмы ориентированы на поиск решений среди континуальных множеств [8-10]. При этом можно отметить недостаточность работ по проблеме применения специальных техник резки при проектировании УП. Как показывают исследования [11-12], применение специальных техник резки в САПР УП позволяют значительно снижать стоимость и время процесса резки по сравнению с резкой «по замкнутому контуру». В настоящее время помимо стандартной техники резки «по замкнутому контуру» выделяют мультисегментную и мультиконтурную резки (под сегментом резки понимается траектория перемещения режущего инструмента от точки врезки до точки выключения инструмента) [13].

При постановке рассматриваемой оптимизационной задачи в терминах теории графов план раскроя можно представить в качестве плоского графа. В работе [14] был рассмотрен вопрос сокращения количества точек врезки при термической резке заготовок из листового материала с точки зрения теории графов. Авторы показали, что количество точек врезки зависит от степени вершины графа, и предложили алгоритм, который строит дополнительные ребра между вершинами нечетной степени графа, таким образом, получая эйлеров граф. Для решения частного случая задачи маршрутизации в эйлеровом графе при обработке деталей на машине с ЧПУ

с использованием совмещенного реза был предложен алгоритм, приведенный в работах [15, 16]. Однако, поскольку в предлагаемом алгоритме не содержится геометрической информации о вырезаемых заготовках, то получаемые решения не гарантируют рациональных вариантов маршрута резки, допустимых с точки зрения соблюдения технологии резки на машине с ЧПУ.

В данной статье предложен алгоритм поиска кратчайшего пути режущего инструмента для треугольных деталей, вырезаемых из листового материала на машинах с ЧПУ с использованием совмещенного реза (мультиконтурная резка). Треугольные детали объединяются в группы, где внутри каждой группы детали располагаются с применением совмещенного реза, то есть формируются базовые сегменты для последующего решения задач оптимизации маршрута резки средней и большой размерности. Описание методики резки треугольных заготовок и ее анализ приведены в работе [17].

На рисунке 2 приведена схема резки шести треугольных деталей с использованием мультиконтурной резки. Все детали вырезаются с использованием одной точки врезки и совмещенного реза без выключения режущего инструмента. На рисунке 2а цифрами от 1 до 13 обозначена одна из возможных последовательностей вырезки деталей, красная точка – точка врезки режущего инструмента, зеленая точка – точка выключения режущего инструмента, стрелками – направление режущего инструмента при вырезке соответствующего ребра детали.

Рисунок 2 – Схема резки треугольных деталей:

а) с использованием мультиконтурной резки; б) соответствующий схеме резки граф

Приведенная на рисунке 2а схема резки может рассматриваться как раскройная карта, которую можно представить в виде плоского графа, где вершинами графа являются точки соприкосновений и пересечений деталей, а ребрами – стороны треугольников. На рисунке 2б приведен граф соответствующий раскройной карты на рисунке 2а.

Исходя из условий, что приведенный на рисунке 2б граф является связным и две вершины имеют нечетные степени, то рассматриваемый граф является полуэйлеровым [18]. Таким образом, в рассматриваемом графе

существует маршрут, обходящий все ребра графа ровно один раз. Этот маршрут будет являться маршрутом резки треугольных деталей из листового материала на машине с ЧПУ. Ниже рассмотрим алгоритм поиска кратчайшего пути режущего инструмента для треугольных деталей.

Алгоритм поиска кратчайшего пути режущего инструмента для треугольных деталей. Входные данные – раскройная карта в формате *.dxf. Реализация алгоритма выполнена на языке программирования Python с использованием библиотек NetworkX [19] и Matplotlib [20].

1. Создаем граф, соответствующий раскройной карте.

1.1. Считываем и извлекаем координаты будущих узлов графа из файла *.dxf:

– *.dxf файл сохраняем в формате *.txt;

– извлекаем координаты узлов графа из *.txt. вершины графа – точки соприкосновений и пересечений деталей на раскройной карте (рисунок 3а выделены синим);

– создаем словарь, содержащий все координаты будущих узлов графа, ключ – номер узла, значение – соответствующая координата;

1.2. Создаем список координат узлов графа из словаря, созданного в п.1.1.

1.3. Вычисляем координаты для ребер графа и создаем список ребер графа.

1.4. Создаем граф (рис. 3б), который соответствует раскройной карте, приведенной на рисунке 3а, используя данные, полученные в п.п. 1.1-1.3.

Рисунок 3 – Рисунок:
а) раскройная карта; б) соответствующий ей граф

2. Проверка графа на эйлеровость и построение маршрута.

2.1. Проверяем граф на эйлеровость. Если граф эйлеров, то строим маршрут, который и будет маршрутом резки треугольных деталей на

раскройной карте. Как было показано выше, рассматриваемые в работе графы являются полуэйлеровыми, т.к. в результате расположения треугольных деталей на раскройной карте согласно методике, приведенной в [17], при преобразовании раскройной карты в граф всегда имеются две вершины нечетной степени.

2.2. Построение маршрута. Для построения эйлерова пути в графе (когда имеются две вершины нечетной степени) реализован рекурсивный алгоритм. Добавим дополнительное ребро между двумя вершинами нечетной степени и найдем эйлеров цикл, после чего удалим лишнее ребро.

В результате работы алгоритма на выходе получаем список, содержащий последовательность ребер графа. Для примера на рисунке 3б список *d path* будет иметь следующий вид:

$$d_path = [('7', '8'), ('8', '6'), ('6', '7'), ('7', '5'), ('5', '4'), ('4', '3'), ('3', '5'), ('5', '6'), ('6', '4'), ('4', '2'), ('2', '3'), ('3', '1'), ('1', '2')]$$

При необходимости этот список можно преобразовать в список, содержащий *кортежи координат вершин маршрута графа*.

2.3. Создание *.xlsx файла с использованием библиотеки `openpyxl`. В *.xlsx файле хранятся координаты вершин маршрута графа.

В статье предложен алгоритм поиска маршрута режущего инструмента для раскройной карты, содержащей различные треугольные детали. Треугольные детали объединяются в блоки, для каждого блока предлагаемый алгоритм находит маршрут резки. Реализация алгоритма выполнена на языке программирования Python с использованием библиотек `NetworkX` и `Matplotlib`. В качестве входных данных рассматривается раскройная карта в формате *.dxf, которая представляется в виде плоского графа. Рассматриваемые графы являются полуэйлеровыми. Для построения эйлерова пути реализован рекурсивный алгоритм, результатом работы которого является список кортежей с координатами вершин маршрута графа. Алгоритм строит оптимальный маршрут обхода ребер графа. Таким образом, используя маршрут, найденный с помощью описанного выше алгоритма, можно спроектировать маршрут перемещения режущего инструмента в существующих САПР УП для раскройной карты, содержащей треугольные заготовки.

Список литературы

[1] Ascheuer N. A branch & cut algorithm for the asymmetric traveling salesman problem with precedence constraints. / N. Ascheuer, M. Jiinger, G. Reinelt. // Computational Optimization and Applications. – 2000. № 17(1). 61-84 p.

- [2] Петунин А.А. К вопросу о маршрутизации движения инструмента в машинах листовой резки с числовым программным управлением. Научно-технические ведомости. / А.А. Петунин, А.Г. Ченцов, П.А. Ченцов. // Информатика. Телекоммуникации. Управление. – 2013. № 2(169). 103-111 p.
- [3] Petunin A.A. Elements of dynamic programming in local improvement constructions for heuristic solutions of routing problems with constraints. / A.A. Petunin, A.A. Chentsov, A.G. Chentsov, P.A. Chentsov. // Automation and Remote Control. – 2017. № 78(4). 666-681 p. DOI: 10.1134/S0005117917040087.
- [4] Ченцов А.Г. Маршрутизация в условиях ограничений: задача о посещении мегаполисов. / А.Г. Ченцов, П.А. Ченцов. // Автоматика и телемеханика. – 2016. № 11. 96-117 p.
- [5] Chentsov P.A. Tool routing problem for CNC plate cutting machines. / P.A. Chentsov, A.A. Petunin. // IFAC – Paper OnLine. – 2016. № 49(12). 645-649 p.
- [6] Castelino K. Optimization for minimizing airtime during machining. / K. Castelino, R. D'Souza, P.K. Wright. // Journal of Manufacturing Systems. – 2003. № 22(3). 173-180 p.
- [7] Skinderowicz R. Population-based ant colony optimization for sequential ordering problem. / R. Skinderowicz. // Optimization for sequential ordering problem. – 2015. 99-109 p.
- [8] Arkin E. Approximation algorithms for the geometric covering salesman problem. / E. Arkin, R. Hassin. // Discrete Applied Mathematics. – 1994. № 55.197-218 p.
- [9] Hoefl J. Heuristics for the plate – cutting traveling salesman problem. / J. Hoefl, U. Palekar. // IIE Transactions. – 1997. № 29(9). 719-731 p.
- [10] Petunin A.A. A. On the new algorithm for solving continuous cutting problem. / A.A. Petunin, E.G. Polishchuk, S.S. Ukolov. // IFAC-PapersOnLine. – 2019. № 52(13). 2320-2325 p.
- [11] Верхотуров М.А. Математическое обеспечение задачи оптимизации пути режущего инструмента при плоском фигурном раскрое на основе цепной резки. / М.А. Верхотуров, П.Ю. Тарасенко. // Вестник УГАТУ. Управление, ВТнТ. – 2008. № 2(27). 123-130 с.
- [12] Таваева А.Ф. Точное вычисление стоимости резки заготовок из листового материала на машине лазерной резки с ЧПУ в задаче оптимизации маршрута перемещения режущего инструмента. / А.Ф. Таваева, А.А. Петунин. // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2018. № 4(23). 298-312 с.
- [13] Петунин А.А. О классификации техник фигурной листовой резки для машин с ЧПУ и одной задаче маршрутизации инструмента. / А.А. Петунин, В.И. Кротов. // Материаловедение. Машиностроение. Энергетика: сборник научных трудов. – 2015. 466-475 с.

[14] Manber U. Pierce point minimization and optimal torch path determination in flame cutting. / U. Manber, S. Israni. // Journal of Manufacturing Systems. 1984. № 3(1). 81-89 с.

[15] Макаровских Т.А. Математические модели и алгоритмы маршрутизации для САПР технологической подготовки процессов раскроя. / Т.А. Макаровских, А.В. Панюков, Е.А. Савицкий. // Автоматика и телемеханика. – 2017. № 5. 123-140 с.

[16] Макаровских Т.А. Программное обеспечение для построения А-цепей с упорядоченным охватыванием в плоском связном 4-регулярном графе. / Т.А. Макаровских. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Вычислительная математика и информатика». – 2019. № 8(1). 36-53 с.

[17] Таваева А.Ф. Применение мультиконтурной резки в алгоритмах построения кратчайшего пути режущего инструмента. / А.Ф. Таваева. // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2021. № 9(3).

[18] Уилсон Р. Введение в теорию графов. / Р. Уилсон. – С-Пб: Диалектика, 2019. 242 с.

[19] NetworkX. NetworkX. [Электронный ресурс]. – URL: <https://networkx.org/>. (дата обращения: 02.02.2022).

[20] Matplotlib. Matplotlib. [Электронный ресурс]. – URL: <https://matplotlib.org/>. (дата обращения: 02.02.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Ascheuer N. A branch & cut algorithm for the asymmetric traveling salesman problem with precedence constraints. / N. Ascheuer, M. Jiinger, G. Reinelt. // Computational Optimization and Applications. – 2000. No. 17(1). 61-84 p.

[2] Petunin A.A. On the issue of tool movement routing in sheet cutting machines with numerical control. Scientific and technical statements. / A.A. Petunin, A.G. Chentsov, P.A. Chentsov. // Informatics. Telecommunications. Control. – 2013. No. 2(169). 103-111 p.

[3] Petunin A.A. Elements of dynamic programming in local improvement constructions for heuristic solutions of routing problems with constraints. / A.A. Petunin, A.A. Chentsov, A.G. Chentsov, P.A. Chentsov. // Automation and Remote Control. – 2017. No. 78(4). 666-681 p. DOI: 10.1134/S0005117917040087.

[4] Chentsov A.G. Routing under constraints: the problem of visiting megacities. / A.G. Chentsov, P.A. Chentsov. // Automation and telemechanics. – 2016. No. 11. 96-117 p.

- [5] Chentsov P.A. Tool routing problem for CNC plate cutting machines. /P.A. Chentsov, A.A. Petunin. // IFAC – Paper On Line. – 2016. No. 49(12). 645-649 p.
- [6] Castelino K. Optimization for minimizing airtime during machining. / K. Castelino, R. D'Souza, P.K. wright. // Journal of Manufacturing Systems. – 2003. No. 22(3). 173-180 p.
- [7] Skinderowicz R. Population-based ant colony optimization for sequential ordering problem. / R. Skinderowicz. // Optimization for sequential ordering problem. – 2015. 99-109 p.
- [8] Arkin E. Approximation algorithms for the geometric covering salesman problem. / E. Arkin, R. Hassin. // Discrete Applied Mathematics. – 1994. No. 55.197-218 p.
- [9] Hoefl J. Heuristics for the plate – cutting traveling salesman problem. / J. Hoefl, U. Palekar. // IIE Transactions. – 1997. No. 29(9). 719-731 p.
- [10] Petunin A.A. A. On the new algorithm for solving continuous cutting problem. / A.A. Petunin, E.G. Polishchuk, S.S. Ukolov. //IFAC-PapersOnLine. – 2019. No. 52(13). 2320-2325 p.
- [11] Verkhoturorov M.A. Mathematical support of the problem of optimizing the path of the cutting tool for flat shape cutting based on chain cutting. / M.A. Verkhoturorov, P.Yu. Tarasenko. // Bulletin of USATU. Management, VTiT. – 2008. No. 2(27). 123-130 p.
- [12] Tavaeva A.F. Accurate calculation of the cost of cutting blanks from sheet material on a CNC laser cutting machine in the problem of optimizing the path of the cutting tool. / A.F. Tavaeva, A.A. Petunin. // Modeling, optimization and information technologies. – 2018. No. 4(23). 298-312 p.
- [13] Petunin A.A. On the classification of shaped sheet cutting techniques for CNC machines and one problem of tool routing. / A.A. Petunin, V.I. Krotov. // Materials Science. Engineering. Energy: a collection of scientific papers. – 2015. 466-475 p.
- [14] Manber U., Israni S. Pierce point minimization and optimal torch path determination in flame cutting. / U. Manber, S. Israni. // Journal of Manufacturing Systems. 1984. No. 3(1). 81-89 p.
- [15] Makarovskikh T.A. Mathematical models and routing algorithms for CAD technological preparation of cutting processes. / T.A. Makarovskikh, A.V. Panyukov, E.A. Savitsky. // Automation and telemechanics. – 2017. No. 5. 123-140 p.
- [16] Makarovskikh T.A. Software for constructing A-chains with ordered spanning in a planar connected 4-regular graph. / T.A. Makarovskikh. // Bulletin of SUSU. Series "Computational Mathematics and Informatics". – 2019. No. 8(1). 36-53 p.

[17] Tavaeva A.F. Application of multicontour cutting in algorithms for constructing the shortest path of a cutting tool. / A.F. Tavaev. // Modeling, optimization and information technologies. – 2021. No. 9(3).

[18] Wilson R. Introduction to Graph Theory. / R. Wilson. – St. Petersburg: Dialectics, 2019. 242 p.

[19] NetworkX. NetworkX. [Electronic resource]. – URL: <https://networkx.org/>. (date of access: 02.02.2022).

[20] Matplotlib. matplotlib. [Electronic resource]. – URL: <https://matplotlib.org/>. (date of access: 02.02.2022).

© А.Ф. Таваева, 2022

Поступила в редакцию 4.02.2022

Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Таваева А.Ф. Алгоритм поиска кратчайшего пути режущего инструмента для раскройной карты с треугольными деталями машины листовой резки с ЧПУ // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 67-76. URL: <https://ip-journal.ru/>